

НАСРИЙ ЭРТАКЛАР СТИЛИЗАЦИЯСИДА АНЪАНАВИЙ КОМПОЗИЦИОН-УСЛУБИЙ БЕЛГИЛАРНИНГ САҚЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7176000>

Ражабова Раъно Зариповна

Бухоро давлат университети филология фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

Аннотация: *Мақолада адабий эртакларда халқ ижодиётига хос ифода усули, сюжет қурилиши, композицион аниқлик, образлилик, тилнинг соддалиги ва бошқа унсурлардан ижодий фойдаланиш ўзбек болалар адабиёти реализмини, халқчиллигини, жанрий хилма-хиллиги, ғоявий-бадиий кўламдорлиги ҳақида фикрлар билдирилган.*

Калит сўзлар: *эرتак, адабий эртак, кириш, бошланма, эпик макон.*

Ёзма насрий эртаклар хоҳ анъанавий халқ эртаклари асосида яратилган бўлсин, хоҳ яратилмаган бўлсин, барибир уларда воқелик эртакларга хос услубда ўзига хос ҳикоя қилиниши билан диққатни тортади. Уларда ижодкор ўз фикрини эртак шакли ва услубида баён этади. Адабий эртаклар сюжетида худди халқ эртакларидаги каби хаёлий ё ҳаётий уйдирма етакчилик қилади. Шунга кўра, улар сеҳрли-фантастик, ҳайвонлар ҳақида ёки мажозий тарзда ҳамда маиший типларга бўлинади. Одатда, воқелик бош қаҳрамон ғалабасини мадҳ этиш билан якун топади.

Ўзбек адабиётида “Ғани деган боланинг парвози”, “Ўқилон ва нон”, “Маккажўхори”, “Товус ва Ҳакка”, “Ҳовлиққан илон”, “Марсдан келган одам” (Т. Ғойибов), “Она меҳри” (Ё. Шукуров), “Олазарак”, “Айёрнинг жазоси”, “Ўрмондаги жанг” (А. Абдураззоқ), “Тўрт кўприк”, “Ким энг кучли” (М. Муродов), “Томчи ҳақида эртак” (Ў. Ҳошимов), “Тўнғич ўғил” (П. Муҳаммадёроева), “Ғоз-хунаринг оз” (С. Ғафуров), “Сеҳрли дарахт” (Р. Фарҳодий), “Уста ва чархпалак” (Ш. Бўтаев) сингари хилма-хил мавзулардаги қувноқ ва мушоҳадали эртаклар яратилганки, муаллифлар бу асарларида эртакка хос фабула ва шакл қурилишигагина эмас, балки тил ва ички ифода усулларига амал қилиб, замон дардлари билан кичкинтойларни ошно қилишга ҳаракат қилганлар.

Адабий эртаклар анъанавий халқ эртаклари сюжетида яратилган ё яратилмаган бўлиши мумкин. Лекин адиблар фольклор билан ёзма адабиёт ўртасидаги ўзаро муносабат ва алоқалар тамойилига амал қилгани ҳолда, адабий эртак лейтмотивини янги давр нафаси, замона руҳи билан суғориб,

халқ эртақларидан бирор хил йўсинда ижодий фойдаланиб, ўз эртақларини яратганлари кузатилади.

Кўпгина адабий эртақлар худди халқ эртақлари сингари анъанавий кириш билан бошланганлиги кузатилади. Масалан, Т.Ғойиповнинг “Маккажўхори” эртаги “Бор экан, йўқ экан, бир дона маккажўхори дони бор экан” деб, “Алдоқчи Ҳакка” эртаги “Ғоз карнайчи экан, ўрдак сурнайчи экан. Қалдирғоч тўқувчи, товус тикувчи экан. Тикувчи бўлганда ҳам шундай чевар эканки, тиккан кўйлақлари ўзи кийган кийимидан ҳам гўзал ва нафис чиқаркан” дея бошланган. Кўриниб турибдики, бу бошламаларда халқона эртақлар бошламасига хос усулдан фойдаланилганлиги сезилиб турибди. Аммо баъзи насрий адабий эртақларнинг бошланмаси бетакрорлиги, янгичалиги билан эътиборни тортади. Масалан, Т.Ғойиповнинг “Олтин шохли кийик” эртагида бу ҳолни кўриш мумкин. Мазкур эртақ шундай бошланади: “Пашша филни бир тепиб, йигирма қадам нарига учуриб юборганмиш. Чумолини паровоз ўрнига қўшишса, соатига юз километр йўл босганмиш. Лекин олтин шохли кийик ҳақидаги воқеа буларнинг ҳаммасидан ҳам қизиқ экан”. Бу анъанавий бошланма муболаға асосида қурилганлиги сабабли ғоят завқли ва дарҳол диққатни ўзига жалб эта олади. Аммо адиб кўпгина эртақларини тўшпадан-тўғри воқеа баёнидан бошлаб кетаверади, натижада ўқувчи уларни эртақ сифатида қабул қилишга қийналади.

Эртақларнинг анъанавий кириш билан бошланиши жаҳондаги барча халқлар эртақчилиги учун муштарак хусусият ҳисобланади. Лекин адабий эртақларда бундай хусусият доимий кузатилмайди. Масалан, Рауф Толибнинг “Бўрсиқ дўст излайди”, “Баракалла”, “Ҳарким ўз айбин билмас” каби бир қатор эртақлари воқелик баёни тўшпадан-тўғри, эртақларга хос анъанавий кириш ва бошламасиз бошланган. Уларда воқелик баёни тугундан бошланади. Масалан, “Ҳар ким ўз айбин билмас” эртагини адиб “Асалхўрликдан қорнини қаппайтириб келаётган Айиқполвон йўлда йиғлаб ўтирган Қуённи кўриб қолибди” тарзида ҳикоя қилишга киришган.

Анъанавий киришнинг вазифаси тингловчилар эътиборини бир нуқтага жалб этиш, эртақ тинглашга ҳозирлашдир. Анъанавий киришлар сюжет табиатига мос тушадиган хаёлий фон яратишни, аудитория, тингловчилар қалбига кўтаринки руҳ, хушчақчақ кайфият пайдо қилишни кўзлайди. Одатда, анъанавий киришлар сажъланган насрий парчалар шаклида бўлиб, замон ва макон, қаҳрамонлар ҳақидаги маълумотларни ифода этади. Сюжет чизиғида содир бўладиган воқеа-ҳодисаларнинг қайси

замон ва маконда кечажагидан хабар беради. Бошланма сюжет йўналишида ноаниқлик ва умумийлик касб этади. “Бор эканда, йўқ экан. Оч эканда, тўқ экан, қадим замонда бир подшо ўтган экан” каби.

Бошланмалар ҳар гал бир-бирини инкор этувчи муддаони ифода этади. Гоҳида топографик характерда бўлиб, тахмин ва умумийликни ифодалайди: “Узоқ ўтган замонда, катта бир шаҳарда ёки маҳаллада, қишлоқда” каби. Бошланмаларда воқеа-ҳодисаларнинг бўлиб ўтган ўрни номаълум бўлиб, номи айтилмайди, уларда ноаниқлик ҳукмронлик қилади: “Бир шаҳар, бир мамлакат” деб таъкидланади, холос.

Маълумки, халқ эртакларининг бошланмасида ҳам эпик макон тавсифига алоҳида ўрин ажратилади ва кўпинча эпик маконнинг ноаниқ бир ҳудуд эканлиги таъкидлаб ўтилади. Худди шунингдек, насрий адабий эртакларда ҳам воқеа юз бераётган ҳудуд ҳар доим ҳам очиқ айтилавермайди. Айтайлик, Рауф Толибнинг “Ёлғончи Ҳакка” эртаги “Бир бор экан, бир йўқ экан, ўрмонда бир Ола Ҳакка яшар экан” дея бошланса, Турғунбой Ғойиповнинг “Ҳар ким эканини ўради” номли эртаги “Бор экан, йўқ экан, осмонда эмас, ерда, ернинг ҳам олис бурчида Худойберди ота исмли деҳқон яшар экан” деб бошланган. Демак, бу ўринда жойнинг номи сир сақланган. Баъзан айтилиши ҳам мумкин. Масалан, Т.Ғойиповнинг “Товуснинг ҳадяси” эртаги “Қадим замонда, Марғилон томонда” дея, баён қилинаётган воқеликнинг содир бўлган ўрнини аниқ кўрсатади.

Эртак бошланмасида келган макон ўзига хос шакли ва хусусияти билан ажралиб туради. “Бор экан-да, йўқ экан, оч экан-да, тўқ экан. Шимол деган бир мамлакат бор экан”. Мисолда келтирилган эпик замон тавсифи ўзидан олдин келган “бир бор экан, бир йўқ экан” каби жумлалар билан бириккан ҳолда ташкил топган. Бу нарса ноаниқликни вужудга келтирган. Макон талқинининг бундай кўриниши бошқа жанрларда учрамайди, фақат эртаклардагина кузатилади. Бошланманинг асосий қисмини ташкил этган “Замонларнинг замонида, Андижон деган томонда” ифодаси эса эпик маконнинг бўлганлигини тавсифлайди. Бунда эпик макон аниқликни кўрсатувчи унсурлар билан бирга келган.

Эпик маконнинг ўзига хос хусусияти унинг географик жой номини ташиганлигида кўринади. Эртакларда тасвирланган бу хил эпик макон жуғрофий жиҳатдан, одатда, реал жойларга тўғри келмайди. Жой номларининг эртакларда қўлланиши шартлидир. Жой – макон номининг қўлланилиши мазкур эртакларнинг ўша жойда юзага келганини англатмайди.

Адабий насрий эртакларда планеталар, коинот, ер ости ёки сув ости каби макромаконлар ҳамда қўрғон, чўл, тоғ, тоғ, чўл ва ҳоказо каби микромаконлар номига дуч келиш мумкин. Масалан, Т.Ғойиповнинг “Яна учар от ҳақида” эртагида Овета, Янги юлдуз каби фантастик сайёра номлари келтирилган.

Бош қаҳрамоннинг бир хил макондан иккинчи эпик маконга ўтиши ўзига хос сабаблар билан, аниқроғи, касалга дори топиш ёки олиб қочилган ё ўзи кетиб қолган қизни қутқариш, ва ниҳоят, сеҳрли предметларни олиб келиш мақсади билан боғланади.

Эртакларда тасвирланадиган эпик маконлар ғайритабиий кўриниши ва нотабиий нарсаларга бойлиги билан фарқланади. Эпик маконларнинг узоқ-яқинлиги ўзига хос эпик ўлчовлар билан ифодаланади. Айтайлик, “Йўл юрибди, йўл юрса ҳам мўл юрибди” каби эртакларга хос тайёр қолип ифодалар эпик маконнинг узоқлигини, унга етишнинг қийинлиги тафсиллини ифода этади.

Адабий эртаклар тил хусусиятига кўра ҳам халқ эртакларидан ажралиб туради. Уларда янги давр воқеликларини ифодаловчи сўзларга кўп дуч келиш мумкин. Хусусан, русча-байналмилал сўзлар уларда кўп учрайди. Масалан, ботинка, министр, электр поезд, электр станция, трамвай, машина каби. Анъанавий халқ эртакларида эса, одатда, бундай сўзлар қўлланмайди.

Адабий эртаклар тилида янги сўзлар алоҳида ўрин тутишига сабаб шуки, улар анъанавий эртаклар сюжети асосида яратилган бўлса-да, ўзида замонавий руҳни намоён этади. Адабий эртакларда замонавий руҳни очиб бериш учун турли техника воситаларининг номи, замонавий ҳодисалар атамаси ишлатилиши кузатилади.

Замонавий мавзулардаги адабий насрий эртакларда, одатда, луғат бойлигимизда янги пайдо бўлаётган сўзлар (неологизмлар) ҳамда ўз ўрнини аста-секин янгиликларга бўшашиб бериб, инсониятнинг маиший турмушидан чиқиб қолаётган нарсаларнинг номини ифодаловчи эскирган (архаик) ва истеъмолдан тушиб қолаётган (тарихий) сўзлар алоҳида ўрин тутаяди. Масалан, Т.Ғойиповнинг “Лип-лип чироқ ва чол” эртагида омов, жувоз, лип-лип чироқ, паранжи, чиғириқ сингари эскирган сўзлар ва уларнинг изоҳи келтирилган. Адиб ҳозирги давр болаларининг аجدодларимиз тарихий турмушига алоқадор бўлган бу буюмларнинг номини, нима мақсадда, қаерда ишлатилганлигини билмасликларини инобатга олиб, шу эртагида уларнинг изоҳини маҳорат билан сингдирган. Эртакда шундай дейилади: “Қизча “омоч” деган сўзга тушунмабди. Дарров

луғат китобини варақлаб, у ердан “омоч бир вақтлар трактор ўрнида ишлатилар эди” деган сўзни топибди”. Кейин қизча яна луғатдан фойдаланиб, чиғириқнинг ўтмишда пахтани чигитидан тозалайдиган асбоб сифатида ишлатилганлигини, жувоздан мой чиқаришда фойдаланишганларини билиб олади.

Адиб яна ўз эртакларида бугунга келиб шпаргалка, қулф, панжара, ўғри каби сўзларнинг ҳам аста-секин тарихий сўзларга айланиб бораётганлигини таъкидлаш орқали, жамиятда шу нарсаларга эҳтиёжнинг йўқолишини хоҳлашини ифода этади.

Адабий эртакларнинг бадиий тил хусусиятлари ҳам алоҳида эътиборни тортади. Уларда турли бадиий-тасвирий воситалар орқали асосий ғоя китобхонларга етказилади. Хусусан, муболаға, жонлантириш сингари тасвир воситалари адабий эртакка сирлилиқ, ғаройиблик бағишловчи асосий тасвир воситаларидандир. Буни билган Т.Ғойипов “Ажойиб хазина” эртагида “Дарахт кўйнидаги сирни очгиси келмагандай тобора кўкка томон юксала бошлабди. Унинг тепа шохи булутлардан ҳам ошиб ўтибди” деб ёзади.

Кўринадики, адиб бу ўринда кўпроқ муболаға санъатини ишга солган. Чунки реал ҳаётда ўсганидан осмондаги булутларга тенглашган дарахт учрамайди. Бу ўзига хос хаёлий уйдирма, бадиий тўқима асосида яратилган муболағадир. Яна адиб ўз эртагида жонлантириш, ўхшатиш ва сифатлаш санъатларидан ҳам ўринли фойдаланганлиги кузатилади. У Чинор дарахти устидаги тилсим қутичанинг сирлилигини кучайтириш учун унга нисбатан “гўзал нақшли гавҳар” уюшмаган сифатловчи аниқловчини қўллаган. “Қутичадан радиодаги каби бурро, дабдабали овоз эшитилибди” дея, ҳам ўхшатиш, ҳам жонлантириш санъатларидан фойдаланган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Жумаева С. Ҳайвонлар ҳақидаги эртакларнинг сюжет ва мотивлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1996. – № 5. – Б.36-37.
2. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Darslik. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 368 б.
3. Ғойибов Турғунбой. Замон эртаклари. – Тошкент: Ёш гвардия, 1969. – 149 б.
4. Ғойипов Турғунбой. Сеҳргарнинг хатоси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – Б.39.

5. O`zbek bolalar adabiyoti antologiyasi. Ikki jildlik. II. Nasr. – Toshkent: Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. “O`qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2006. – B. 42-44.